

Le maire en temps de crise de la covid-19 :

De la crise sanitaire à la crise de la décentralisation

Rym Abbes

Maître de conférences agrégée à la Faculté de droit
et des sciences politiques de Sousse
Université de Sousse

Tout processus est par définition engagé dans la durée, cette dernière peut être réduite ou longue, connue ou méconnue.

Le processus de décentralisation n'échappe pas à cette définition. Inscrite dans la durée, ce processus est non seulement difficile mais il a été plongé dans l'incertitude en Tunisie, surtout dans le contexte actuel de crise sanitaire.

La décentralisation s'inscrit dans un nouveau mouvement et un contexte de démocratisation généralisée et s'explique par le fait qu'une démocratie *véritable* ne peut se construire que par la base.

C'est un peu dans ce contexte de démocratisation que la décentralisation a connu une renaissance remarquable dans la Constitution de 2014 et ce par le passage d'un article solitaire¹ et peu satisfaisant dans la Constitution de 1959 à tout un chapitre et à la consécration d'un « pouvoir local ».

Le Constituant a voulu ainsi rompre avec la centralisation excessive et paralysante d'autrefois en bouleversant la culture centralisatrice du pays.

Toutefois, ce bouleversement n'est pas un renversement car le principe de l'unité de l'Etat a, lui aussi, été constitutionnalisé dans le cadre des principes généraux, tel un *garde-fou* : un garde contre toute fragmentation du pays,

¹ Article 71 : « Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi ».

autrefois, à caractère tribal et aujourd'hui, un garde contre une décentralisation nouvelle.

Il est ainsi difficile de rompre avec le passé, un passé marqué profondément par une culture centralisatrice du pouvoir. Le processus de décentralisation s'en trouve affecté, retardé, remis en cause même, et l'actuelle crise sanitaire causée par la covid-19 ne fait qu'aggraver la crise du processus de la décentralisation en Tunisie.

Si d'après l'article 131 de la Constitution « le pouvoir local est fondé sur la décentralisation ». Cette dernière, selon le même article est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts.

Toutes ces catégories de collectivités locales sont dotées, selon l'article 132 de la Constitution de « la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière ».

La commune est la cellule de base de l'administration locale, elle est gérée par un Conseil élu² qui élit à son tour le président de la commune, son représentant légal et le pivot de la gestion des affaires communales, en effet, le maire exerce la police administrative et accorde les autorisations.

En consacrant des principes nouveaux tel le principe de libre administration, le processus de décentralisation devait connaître, malgré les difficultés, des jours plus heureux et le maire aussi. En effet, désormais libre d'agir dans son périmètre communal dans l'intérêt de la communauté, sans contrôle *a priori*, le maire a vu ses attributions s'élargir.

Or ces jours heureux qu'on attendait ont vite commencé à s'éloigner du fait d'abord, des difficultés relatives aux ressources humaines et financières, du fait du retard dans la mise en place de la décentralisation et dans l'édiction des textes

² Article 203 du CCL.

d'application, mais aussi, du fait de l'apparition du *coronavirus* en Chine en décembre 2019.

Responsable d'une maladie respiratoire provoqué par un coronavirus, la *Covid-19* n'a pas tardé à causer une pandémie sous l'effet de la mondialisation des transports, une pandémie qui a touché la Tunisie et dont le premier cas a été détecté le 2 mars 2020. Cette pandémie a fortement ébranlé le monde par des confinement généraux à cascades mais aussi la Tunisie, à tous les niveaux et notamment au niveau de la mise en œuvre de la décentralisation en Tunisie.

En effet, la lutte contre la covid-19 a commencé en Tunisie à l'échelle locale avant d'évoluer vers une lutte nationale.

Dans ce sens, les différents présidents des communes se sont trouvés armés juridiquement pour imposer la prévention contre le coronavirus grâce au Chapitre VII de la Constitution et du nouveau code des collectivités locales qui ont consacré explicitement la libre administration, donné aux collectivités locales une légitimité électorale les rendant, par-là, redevables de satisfaction de l'intérêt de la communauté locale et libéré les actes du contrôle a priori.

Cette palette de garanties a permis aux maires de réagir dès la détection du premier cas d'infection. Des décisions avaient été prises avec la bénédiction des conseils communaux dans différentes régions du pays. Saluées par les habitants des communes, ces décisions n'ont pas tardé à faire réagir l'autorité centrale qui avait « rappelé à l'ordre » les maires et les conseils des communaux en invoquant l'article 14 de la Constitution relatif à l'unité de l'Etat.

Très vite l'enthousiasme des maires et la ferveur des défenseurs de la décentralisation dans la lutte contre la covid-19 s'en sont trouvés « refroidis » et restreints, notamment par la circulaire du chef du gouvernement n°9 du 25 mars 2020 qui a imposé aux collectivités locales de coordonner avec « l'autorité de tutelle ».

Un problème de positionnement³ des collectivités locales les plus basses et de mise en œuvre de la décentralisation s'est posé en temps de crise, d'où la problématique suivante : quelle est l'étendue des attributions du maire en temps de crise sanitaire ?

En effet, d'un côté la Constitution de 2014 et la nouvelle législation sur les collectivités locales reconnaissent de larges attributions au maire en temps normal mais aussi en temps de crise (I) de l'autre côté, et face à la covid-19, ces attributions, semblent lui avoir été confisqués par le Centre (II).

I- Les larges attributions du maire en temps de crise de la covid-19 :

En passant d'un seul article dans la Constitution de 1959 à 12 articles et « un pouvoir local » dans la Constitution de 2014, on peut aisément comprendre que le but est d'opérer un véritable changement au niveau de l'organisation administrative du pays en accordant plus d'autonomie administrative et financière des collectivités locales, d'où cette densité nouvelle de fondements juridiques (a) qui a été suivie d'un début de mise en œuvre en adéquation avec la situation sanitaire (b).

a- Des attributions bien fondées :

La volonté de rompre avec le passé apparaît dès le titre accordé au chapitre VII. En choisissant « Le pouvoir local » comme titre du chapitre, le Constituant a automatiquement donné les pleins pouvoirs aux collectivités locales et notamment à la commune, cellule d'administration de proximité de base.

³ Voir :

خليل الفندري: "السلطة المركزية و السلطة المحلية : بين الحرب على الوباء و صراع التوقيع" انظر "السلطة المركزية و السلطة المحلية زمن الكورونا : تنافس أو تكامل؟" (200 تجربة) , خليل الفندري و عصام بن حسن و منى غيازة و يمن المطيع قلال, مجمع الأطرش, 2021, ص. 859.

Pour mieux comprendre l'étendue nouvelle des attributions du maire, il faut d'abord faire un rappel du nouveau statut des collectivités locales qui va automatiquement se répercuter sur celui du président du conseil de la collectivité.

Le Constituant, en imposant la généralisation des différentes catégories des collectivités locales sur tout le territoire national, conformément à l'article 131, a donné la priorité d'intervention, sur le plan local, aux communes, en écartant par là toute interférence de l'autorité centrale.

Ainsi, selon que l'on se trouve en situation normale ou anormale et notamment de crise sanitaire, le maire se trouve doté d'attributions larges.

D'abord, cela revient à la reconnaissance de la personnalité juridique et de l'autonomie financière aux collectivités locales en vertu de l'article 131 de la Constitution et de l'article 2 du CCL mais aussi de la libre administration dont bénéficie toute collectivité locale et notamment la commune, conformément à l'article 132 de la Constitution et à l'article 4 du CCL.

La libre administration⁴ n'est pas un principe facile à définir, d'ailleurs le Doyen Vedel considère que le tracé des contours du principe ressemble plus à un pointillé qu'à une ligne continue où « *chaque réponse à une question concrète s'inscrit dans une suite de pointillé, s'enrichit, laissant de moins en moins d'espace non jalonné* »⁵.

La libre administration suppose avant tout un pouvoir de décision propre, la reconnaissance par exemple d'un pouvoir réglementaire, la possibilité de conclure des contrats, de coopérer et d'avoir des relations internationales sans

⁴ Voir à ce sujet R. Abbes, Pouvoir local et libre administration, Acte du colloque « Le pouvoir local : regards croisés euromaghrébins » organisé par l'ATERDAL, les 17 et 18 avril 2015 à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse publié in *Mélanges à la mémoire de Souad Moussa Sellami*, éd. Latrach, 2016, p 431.

⁵ G. Vedel, « Le droit au logement et le principe de la libre administration des collectivités locales », *Pouvoirs locaux*, n°8, 1991, p. 18.

contrôle « préalable ». A cet effet, il faut remarquer que la libre administration ne saurait être dissociée de moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre.

L'étendue des attributions du président de la commune revient aussi à la légitimité électorale dont bénéficie les conseils locaux ainsi que leur président et qui peut, à elle seule, justifier l'intervention du maire dans son périmètre territorial.

Si l'on ajoute à cela les nouveaux principes qui sont venus appuyer la décentralisation tels que la levée de la tutelle sur les actes des collectivités locales en considérant que « *Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leurs actes* ».

Il est aisé de constater alors que la compétence initiale dans son périmètre territorial (communal) revient au maire et non à l'autorité centrale.

A cet effet l'article 18 du CCL est venu confirmer que « *la commune dispose d'une compétence de principe dans l'exercice des attributions relatives aux affaires locales* ».

On peut citer aussi dans ce cadre l'article 256 du CCL qui prévoit que « *Le président de la commune est responsable, dans le cadre de la loi, des intérêts de la commune* » et l'article 257 du CCL qui prévoit que « *Le président de la commune est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, des missions que lui confie la loi et de l'application des décisions du conseil et notamment celles relatives à :*

– *la défense des intérêts de la commune par tous les moyens légaux,*

...

– *l'écoute des doléances des habitants et des composantes de la société civile et la réponse aux questions posées* ». Ces doléances pouvant notamment se rapporter à l'ordre public et à la salubrité publique.

A cet effet, et conformément à l'article 266 du CCL, le président de la commune est chargé de la réglementation municipale et édicte la réglementation nécessaire relative à la circulation, l'hygiène, la sécurité, la tranquillité⁶ et « *la sauvegarde d'un cadre de vie paisible* »⁷.

Les mesures de police portent en particulier sur « *...la prévention des accidents, fléaux et calamités, par tout moyen adéquat -ce qui confère au maire un large pouvoir d'appréciation- et les mesures nécessaires pour faire face...aux épidémies, maladies contagieuses...en requérant, le cas échéant, à l'intervention d'urgence des autorités compétentes* »⁸.

Il faut noter à cet effet que le CCL ne prévoit pas la possibilité pour le maire de prendre des mesures de police plus sévères que celles prises à l'échelle nationale. D'ailleurs, aucun texte à ce jour n'est venu éclairer aussi bien les théoriciens que les praticiens contrairement à l'ordonnance du Conseil d'Etat français du 22 mars 2020 qui prévoit que « *les maires en vertu de leur pouvoir de police générale ont l'obligation -et non seulement la possibilité- d'adopter, lorsque de telles mesures seraient nécessaires des interdictions plus sévères lorsque les circonstances locales le justifient* ».

Sur ce point, la jurisprudence française « *les films Lutetia* »⁹, avait considéré que l'exercice du pouvoir de police général ne s'oppose pas à l'intervention d'un pouvoir de police spéciale et par conséquent, le président de la commune peut adopter des mesures de polices plus sévères et plus

⁶ Article 266 du CCL, paragraphe 2.

⁷ Article 267 du CCL.

⁸ Article 267 du CCL.

⁹ CE, sect. 18 décembre 1959, JCP A 2020, 2134.

contraignantes en vue d'assurer la salubrité publique tant que les circonstances le justifient et notamment dans notre cas d'étude, la menace épidémique.

L'existence d'une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l'état d'urgence pour disposer d'un cadre organisé et clair d'intervention en pareille hypothèse et que les pouvoirs de police générale du maire peuvent concourir avec les pouvoirs de police spéciale du ministre chargé de la santé surtout en cas de circonstances exceptionnelles et des raisons impérieuses propres à la commune telle que la pandémie de la covid-19¹⁰.

En droit tunisien, il a été reconnu depuis l'arrêt *H. Allani c/ Président de la commune de Sousse* en 1988 que des mesures peuvent être prises à l'échelle locale à condition qu'elles soient temporaires¹¹ ou qu'il y ait un danger imminent nécessitant une intervention rapide et certaine selon l'arrêt *M. Mlayah c/ Président de la commune de Sousse* en 1990¹². Ces conditions ont, par la suite, été réunies en vue de légitimer l'intervention de la police administrative générale alors que la priorité revient à la police spéciale en règle générale dans l'arrêt *S. Tajouri c/ commune de Sahline*¹³ en 1997.

Notons que s'agissant de la prise de mesures de police plus sévères en matière de sécurité routière, le législateur a été favorable à ces mesures puisque le code de la route prévoit en son article 119 que « *les dispositions du présent code ne font pas obstacle aux mesures plus restrictives que celles prévues par le présent code que les autorités municipales pourraient prendre dans les limites de leurs compétences et lorsque l'intérêt de la sécurité ou l'ordre public l'exige* ».

b- Un début de mise en œuvre en adéquation avec les exigences de la crise sanitaire :

¹⁰ Pour mieux comprendre l'exemple français, consulter R. Jaidane « Le maire, acteur local majeur dans la lutte contre le covid-19 », JCP n°17 du 27 avril 2020, p.2133.

¹¹ TA n° 1317 du 18 avril 1988, *H. Allani c/ président de la commune de Sousse*, publié p. 51.

¹² TA n° 1629 du 22 mars 1990, *M. Mlayah c/ président de la commune de Sousse*, publié p. 332.

¹³TA n° 4102 du 17 octobre 1997, *S. Tajouri c/ Commune de Sahline*, publié p. 418.

« *Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'envoyer des pompiers* » avait déclaré le Commissaire de Gouvernement Romieu dans ses conclusions sur l'affaire *Sté Immobilière de Saint-Just*¹⁴.

En effet, il y a des situations qui imposent des réactions urgentes en vue de préserver l'ordre public, et ces réactions s'imposent d'autant plus que les autorités concernées sont responsables à l'égard des citoyens locaux et disposent des attributions nécessaires.

En 2020 et de façon inimaginable, le monde bascula très vite vers une crise sanitaire venue d'Asie.

La Tunisie a été touchée par cette vague de coronavirus le 02 mars 2020 où le premier cas a été détecté. Très vite la peur s'installe et la prévention contre la propagation de la covid-19 fait débat et notamment au sein des communes.

En vérité, ce sont les communes qui ont été les plus réactives à cette détection. D'ailleurs, le 10 mars 2020, soit une semaine après la détection du premier cas de la covid-19, la municipalité de la Chihya avait appelé les commerçants à prendre certaines mesures d'hygiène, le 11 mars 2020 le maire de Sousse avait publié un communiqué dans le cadre de la prévention contre le coronavirus priant les cafés, les restaurants et les magasins ouverts au public d'utiliser des gobelets jetables et d'intensifier l'utilisation des gels hydroalcooliques et les produits désinfectants mais aussi en interdisant les narguilés et imposant la stérilisation régulière des tables et des chaises¹⁵.

A cette date, le coronavirus n'avait pas encore été classé une maladie transmissible. Cette classification intervint en vertu du décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020¹⁶.

¹⁴ TC du 02 décembre 1902.

¹⁵ Communiqué n°1826/500 du 11 mars 2020.

¹⁶ Portant assimilation de l'infection par le nouveau coronavirus « covid-19 » à la catégories des maladies transmissibles prévues à l'annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles.

Deux jours après, le 13 mars 2020, le maire de Sousse prévient que toute personne qui aura enfreint les règles prévues dans le communiqué précédent risque des sanctions et des poursuites judiciaires vu la gravité de l'infraction en temps de pandémie¹⁷.

Le même jour l'activité des marchés hebdomadaires de plusieurs communes de la région avaient été suspendue¹⁸ et d'autres mesures avaient été prises quelques jours plus tard telles que la distanciation et la nécessité de stériliser les pièces de monnaie¹⁹.

Ces mesures ont très vite commencé à être généralisées et par exemple la commune de Hammam Sousse, sur la base des articles 266 et 267 du CCL avait fermé le marché hebdomadaire ainsi que les salles de fête et les espaces de loisir²⁰.

La généralisation des mesures à l'échelle des communes²¹ a mené le Gouverneur de la ville de Sousse à intervenir à son tour pour interdire l'accès et la sortie du gouvernorat afin de contenir la contagion et de préserver la région.

Par conséquent, les collectivités locales tunisiennes sur la base de leur libre administration et de leur proximité ont bien répondu aux besoins des locaux et ont été d'une réactivité louable et satisfaisante contrairement à l'autorité centrale.

Cette réactivité constitue un bon indicateur de la mise en œuvre du chapitre VII de la Constitution et du CCL où le président de la commune a su prendre les mesures de police nécessaires avant l'intervention de mesures nationales face à une crise, pourtant, d'ordre mondial.

La seule exception faite à cette mise en œuvre réussie est la décision de la commune de Hammam Chott du 29 janvier 2020. Le conseil de la commune avait

¹⁷ Communiqué n°1917/500 du 13 mars 2020.

¹⁸ Communiqué de la commune de Sousse n°1917/500 du 13 mars 2020.

¹⁹ Communiqué de la commune de Sousse n°2153/501 du 13 mars 2020.

²⁰ Communiqué n° 1367 du 16 mars 2020.

²¹ Pour plus d'expériences voir :

السلطة المركزية و السلطة المحلية زمن الكورونا : تنافس أو تكامل؟ (200 تجربة) , خليل الفندري و عصام بن حسن و منى غيازة و يمن المطيع قلال, مجمع الأطرش, 2021.

exprimé son rejet catégorique l'idée de recevoir des suspects covid-19 dans un hôtel de la région²².

Il s'agit là d'une application détournée du principe de libre administration car si ce principe autorise les collectivités locales à se protéger contre la pandémie, la mise en œuvre de ce principe n'est pas absolue et cette décision semble être immorale car elle viole l'idée de solidarité et d'« unité nationale »²³ en temps de crise et viole aussi l'unité de l'Etat²⁴.

II- Le maire en temps de crise de la covid-19 : des attributions confisquées ou vers une crise de la décentralisation.

Même si la Constitution de 2014 et le CCL ont accordé de larges attributions aux présidents des communes, ces attributions ont très vite été confisquées lors de la crise sanitaire qu'a connu le monde depuis 2020. La confiscation des attributions a d'abord été justifiée par la crise et la nécessité de revenir vers l'unité de l'Etat (a) puis il a fallu reconnaître que les causes de cette confiscation et surtout de la fragilité de leur statut sont multiples et dues notamment au flou qui entoure le processus de décentralisation en Tunisie (b).

a- Une confiscation des attributions justifiée par le principe de l'unité de l'Etat :

« En temps de crise, il n'y a point de décentralisation et en temps de guerre, il n'y a pas lieu aux réflexions et aux interprétations. Il faut revenir à la centralisation de la décision ». C'est ce qu'avait déclaré le chef du gouvernement²⁵ le 26 mars 2020 devant les membres de l'assemblée des représentants du peuple lors de la discussion du projet de la loi relative à la délégation au gouvernement la compétence d'édicter des décrets-lois.

²² عز مهم على التصدي بكل الوسائل المتاحة قانونا للحيلولة دون تفعيل هذه الفكرة"

²³ Préambule de la Constitution du 27 janvier 2014, paragraphe 4.

²⁴ Article 14 de la Constitution du 27 janvier 2014.

²⁵ Elyes Fakhfakh.

Ainsi, le chef du gouvernement a fait un appel à l'« *ordre* » et l'unité de l'Etat les différentes collectivités locales qui avaient pris des initiatives dans la lutte et la prévention contre la covid-19.

Ce retour à la centralisation de la décision est justifié selon les propos du chef du gouvernement par la crise sanitaire. D'ailleurs, l'article 38 de la constitution, alinéa 2 prévoit que « *L'État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé* ».

A cet effet, c'est un retour vers l'article 14 de la Constitution, dans le cadre des principes généraux, qui a lieu. Cet article prévoit que « *L'État s'engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de l'unité de l'État* ».

L'article 4 du CCL prévoit également que « *Chaque collectivité locale gère les intérêts locaux en application du principe de la libre administration conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi sous réserve du respect des exigences de l'unité de l'Etat* ».

Par conséquent, la décentralisation et le pouvoir local en Tunisie n'est admis que dans le cadre de l'unité de l'Etat. D'ailleurs, la décentralisation se présente comme d'essence négative, c'est-à-dire, par opposition à la centralisation²⁶. Marcel Waline avait écrit dans ce sens que « *tout Etat est à la fois centralisé et décentralisé dans une certaine mesure* » et que « *la décentralisation absolue est un mythe, une vue de l'esprit* »²⁷.

Par conséquent, et comme l'avait noté M. Verpeaux dans sa contribution « *Les collectivités locales et les tabous constitutionnels* »²⁸, il y a bien des tabous qui sont faits pour être brisés mais certains *tabous constitutionnels* restent toujours

²⁶ S. Regourd, « La génétique de la décentralisation : tabous, métaphores et autres occultations », in *Les tabous de la décentralisation*, ouvrage collectif sous la direction de N. Kada, Berger Levraut, 2015, p.16.

²⁷ M. Waline, Précis de droit administratif, Montchrestien, 1969.

²⁸ in *Les tabous de la décentralisation*, ouvrage collectif sous la direction de N. Kada, Berger Levraut, 2015, p.76.

en place malgré les révisions constitutionnelles. Ils sont « *infranchissables* », c'est le cas du caractère unitaire de l'Etat, origine du principe de l'unité.

Par unité de l'Etat, il faut entendre unité du pouvoir normatif. A cet effet, il faut rappeler que, contrairement aux pays régionalisés qui attribuent un pouvoir législatif aux collectivités locales tel que l'Espagne ou l'Italie, la Tunisie n'a pas accordé un tel pouvoir aux collectivités locales car le pouvoir législatif reste entre les mains de l'ARP conformément à l'article 50 de la Constitution. Par ailleurs, même si un pouvoir réglementaire local est reconnu aux collectivités locales en vertu de l'article 134²⁹ et de l'article 25 du CCL³⁰ celui-ci s'exerce dans la limite de leur champs territorial et de leurs compétences et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires à portée nationale. En effet, en Tunisie, les collectivités locales administrent et gèrent librement leurs affaires locales mais ne gouvernent pas sur leur territoire.

Le principe de l'unité de l'Etat trouve son origine dans la crainte de l'Etat tunisien, fraîchement indépendant, de retomber dans les luttes et les conflits tribaux d'autrefois. D'un autre côté, la culture centralisatrice du pays, monarchique dans l'histoire, puis longtemps autoritaire après l'indépendance explique cet attachement à la centralisation du pouvoir, malgré le fléchissement dernier qu'a connu le pays en vue de gagner en légitimité.

Cet attachement est apparu comme une évidence à la première crise vécue après la promulgation du CCL en 2018. En effet, alors que des communes avaient pris, dans le cadre de leurs compétences, des initiatives dans la lutte contre la

²⁹ « Les collectivités locales disposent d'un pouvoir réglementaire dans l'exercice de leurs compétences ; leurs actes réglementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales ».

³⁰ « Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à portée nationale, la collectivité locale dispose d'un pouvoir réglementaire qu'elle exerce dans la limite de son champ territorial et de ses compétences. Les décisions sont classées en arrêtés municipaux, arrêtés régionaux et arrêtés du district.

Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités locales veillent à coordonner avec les autres collectivités locales territorialement compétentes et à s'assurer que les dispositions réglementaires locales soient nécessaires et qu'elles ne portent pas atteinte d'une manière substantielle du principe d'égalité devant la loi et devant le service public ainsi qu'aux droits garantis ».

covid-19, que ces initiatives avaient été saluées et appréciées par les habitants locaux et généralisées par la suite à l'échelle nationale, une circulaire du 25 mars 2020 du chef du gouvernement³¹ a été envoyée aux collectivités locales en vue d'imposer aux maires de coordonner avec « l'autorité de tutelle » avant de prendre des mesures dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus.

Dans cette circulaire « les bons élèves », en termes d'initiatives prises en adéquation avec la crise sanitaire et le principe de précaution³², semblent avoir été réprimés puisque ladite circulaire interdit aux maires de réagir en dehors des décisions prises par le gouvernement et leur impose au préalable de revenir vers l'autorité de tutelle avant la prise d'une mesure quelconque.

Pourtant, l'article 138 de la Constitution précise bien que « *Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leurs actes* » et que par conséquent, le contrôle de tutelle n'est plus et les collectivités locales ont bien été émancipées de l'autorité centrale.

Avancer l'argument de l'unité de l'Etat en temps de crise et de pandémie dans les discours politiques peut paraître naturel et légitime car il s'agit là d'un appel à l'unité nationale, mais violer la Constitution en envoyant une circulaire, ajoutant des règles nouvelles -alors qu'elle est supposées être interprétatrice-, et en violation manifeste des textes en vigueur, en imposant un contrôle *a priori* sur les actes et en employant l'expression « autorité de tutelle », à l'ère de la décentralisation, peut paraître choquant.

En effet, l'article 257 du CCL impose aux maires d'intervenir pour défendre les intérêts de la commune dont ils sont responsables en vertu de l'article 256 et qu'ils édictent les règlements nécessaires pour la préservation de la salubrité

³¹ Circulaire n°9.

³² TA n°14580 du 31 décembre 2010, Maire de Tunis c/ Tunisie télécom, inédit.

publique en vertu de l'article 267 et la préservation des fléaux et calamités, aux épidémies et aux maladies contagieuses.

Il faut ajouter à cela, qu'en cas d'abstinence de l'exercice de ses compétences, le CCL prévoit, dans son article 268, que le président de la commune risque une mise en demeure par écrit du gouverneur et qu'en cas de carence ou d'incapacité manifeste à accomplir lesdits actes en dépit d'un péril certain -*tel le caractère certain et non éventuel de la pandémie de la covid-19*- le gouverneur pourra y procéder d'office en personne ou par l'intermédiaire de celui qu'il désigne à cet effet.

Par conséquent, le président de la commune est *dans l'obligation d'agir*, d'abord parce que le texte l'y oblige, dans le cas contraire il serait en situation de déni de compétence³³, mais aussi parce qu'il a les moyens juridiques à sa disposition. En effet, le maire risque surtout de perdre en légitimité et en crédibilité à l'égard de ses électeurs, en plus de la possibilité donnée au gouverneur de se substituer à lui sous certaines conditions.

Mais voilà que la circulaire du 25 mars lui interdit d'agir sans l'approbation de l'autorité de tutelle. La violation de ladite circulaire des textes en vigueur est plus que manifeste. C'est pourquoi une autre circulaire a été envoyée aux gouverneurs et aux maires en date du 4 avril 2020 en provenance conjointement du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires locales relative à la coordination entre les pouvoirs publics centraux, régionaux et locaux³⁴.

Même si la nouvelle circulaire a mis celle du 25 mars 2020 en référence, le contenu de la circulaire du 4 avril semble avoir adouci le ton en évoquant la

³³ TA n° 1/1157 *Ben Guedria* du 25 avril 1985 :

"وحيث اقتضاء بأحكام القانون الساسي للبلديات فإن رئيس البلدية ملزم باتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق الراحة و الصحة داخل المناطق البلدية. و حيث أن رفض السلطة الإدارية التي لها صلاحيات الشرطة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة عندما تكون هذه السلطة ملزمة باتخاذ تلك التدابير يكسي قراراتها الصريحة و الضمنية طابع اللاشريعة".

³⁴ Circulaire n°4.

nécessité de garantir la cohérence et l'harmonie entre les différentes structures administratives pour plus d'efficacité et d'effectivité des interventions visant la préservation de la salubrité et la tranquillité de tous les habitants dans ces circonstances exceptionnelles³⁵.

A travers cette circulaire les responsables locaux sont priés de bien se coordonner et se concerter en vue de préserver l'unité de la décision à l'échelle régionale et locale mais encore « avec l'autorité de tutelle » ou de « supervision »- telle qu'elle a été traduite- en vue de préserver l'intérêt suprême du pays³⁶.

Cette insistance sur « l'autorité de tutelle » dans les deux circulaires marque bien un fort attachement à la culture centralisatrice du pouvoir plus qu'à l'unité de l'Etat ou à la solidarité nationale.

b- Une confiscation des attributions causée par le flou autour du processus de décentralisation :

Lorsque la Constitution de 2014 a consacré tout un chapitre sur le pouvoir local, et que selon l'article 14 « *L'État s'engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire National* », on comprend par là une volonté de rompre avec le passé de façon radicale, car non seulement il y usage du terme « pouvoir » mais aussi l'Etat est dans l'obligation de renforcer la décentralisation et de la mettre en œuvre sur tout le territoire.

Il semble, toutefois, que cette rupture ait été trop brutale pour certains dans la mesure où le législateur a tenté de faire marche arrière en disposant dans

35

"وفي هذا السياق، فإن السادة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة والسادة رؤساء النيابة الخصوصية للمجالس الجهوية وأعضاؤها مدعوون لإحكام آليات التنسيق والتشاور الملائمة مع سلطة الإشراف حفاظا على وحدة القرار جهويا ومحليا في إطار المحافظة على المصلحة العليا للبلاد".

"وبعد، في إطار مزيد الحرص على مجابهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، ويهدف إحكام التنسيق بين مختلف السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية، وجب التذكير بضرورة ضمان التناغم والانسجام بين مختلف الهياكل العمومية بغاية إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على التدخلات الرامية إلى تحقيق الصحة والسلامة لكافة المتساكنين في هذه الظروف الخاصة".

³⁶ "وفي هذا السياق، فإن السادة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة والسادة رؤساء النيابة الخصوصية للمجالس الجهوية وأعضاؤها مدعوون لإحكام آليات التنسيق والتشاور الملائمة مع سلطة الإشراف حفاظا على وحدة القرار جهويا ومحليا في إطار المحافظة على المصلحة العليا للبلاد".

l'article 66 du CCL que « *L'Etat met en place un système décentralisé conformément au chapitre sept de la Constitution et lui procure progressivement les conditions d'effectivité et d'efficacité* ». Il est alors ici question de la « progressivité » dans la mise en place des conditions d'effectivité et d'efficacité.

Cet article 66 du CCL remet en cause tout le chapitre VII de la Constitution et pose ainsi un problème de constitutionnalité. En effet, lorsque le Constituant impose une décentralisation véritable et libère le pouvoir local de tout contrôle et toute contrainte, le législateur, lui, a tenté, à travers cet article portant sur la progressivité dans la mise en œuvre de la décentralisation, de lier cette dernière et de la rattacher à la volonté des décideurs politiques. Le processus de décentralisation devient alors un enjeu et une affaire politique alors que la décentralisation constituait, à la base, une solution de bonne administration des affaires locales.

Cette remise en cause de la décentralisation se manifeste en plus par l'absence de tout encadrement juridique du processus en termes de délais et de moyens clairs.

Ensuite, il faut rappeler que la Tunisie n'a jamais connu de décentralisation véritable, au contraire, le pouvoir y a toujours et pendant longtemps été centralisé ce qui explique la difficile rupture avec le passé. L'édiction de deux circulaires en temps de la covid-19 qui emploient expressément les termes « autorité de tutelle » atteste du poids de l'héritage de la pensée centralisatrice, du culte de l'Etat et de la marginalisation des périphéries.

Les discours politiques durant la pandémie de la covid-19 attestent également d'une résistance et d'une hostilité manifeste à l'égard de la décentralisation et de l'octroi de larges pouvoirs aux maires -objet de notre étude-. En effet, qu'il s'agisse du chef de l'Etat qui a appelé à annuler les mesures prises à l'échelle locale -alors qu'il se présentait comme un défenseur de la

décentralisation³⁷ et de la démocratie par la base- ou du chef du gouvernement qui appelle au retour à la centralisation en temps de crise³⁸, tous deux donnent la priorité à l'autorité centrale et ont sciemment ignoré l'apport de la Constitution et du CCL en matière de décentralisation.

Il ne faut pas comprendre par là que nous défendons l'idée selon laquelle une pandémie doit être traitée à l'échelle locale alors qu'elle a un caractère mondiale, mais remettre en cause et sanctionner les mesures prises par les autorités locales qui étaient très réactives par un retour à la centralisation est de nature à limiter dangereusement les pouvoirs dont disposent les maires en temps de crise de la covid-19 et soulèvent, d'ailleurs, des interrogations quant à la volonté réelle de reconnaître l'existence d' « un pouvoir local ». N'y aurait-il pas de pouvoir local en temps de crise ?

Cela est bien dommage, car les expériences vécues à l'échelle locale, et la réactivité des différentes communes face à la covid-19, moins d'une semaine après la détection du premier cas de contamination, alors que l'Etat n'avait pas encore réagi est un indicateur de l'aptitude de ces dernières à exercer leurs compétences et de répondre aux attentes des locaux malgré la modestie de leurs ressources.

Par conséquent cette aptitude aurait dû être appuyées de moyens et non être réprimée, en effet, l'article 14 de la Constitution ne prévoit-il pas que « *L'État s'engage à renforcer la décentralisation* » ? C'est tout le contraire qui arriva, des circulaires prirent la place des règlements pour fixer des règles nouvelles et violer

³⁷ Extrait du discours du Président de la République lors de l'ouverture du conseil de sécurité nationale en date du 20 mars 2020 :

"لا مجال لأخذ قرارات من أي سلطة محلية أو جهوية دون الرجوع إلى السلطة المركزية والتنسيق معها"

³⁸ Extrait du discours du Chef du gouvernement devant l'ARP en date du 26 mars 2020 :

"في أوضاع الأزمات لا وجود للمركزية, هناك رجوع لمركزية القرار و تنفيذه دون اجتهادات...في الحرب لا مجال للاجتهاد...هناك مركزية القرار"

les textes en vigueur et le contrôle préalable naquit de ses cendres pour revenir à la centralisation dont on se croyait libéré.

Ajoutons à cela que les frais de stérilisation des locaux ont été supportés par les communes seules alors qu'elles souffraient déjà de difficultés financières.

Le processus de décentralisation est en souffrance, souffrant, d'abord, d'une incroyance de l'élite politique qui a la nostalgie de la subordination et du passé. La décentralisation souffre, ensuite, d'une faiblesse des ressources humaines et financières de nature à empêcher le maire à exercer adéquatement ses compétences et ce, qu'il s'agisse en situation normale ou en situation de crise. En effet, les communes disposent, en temps normal, de moins de 4% du budget de l'Etat, ces ressources se sont vues à la baisse lors de la crise sanitaire du fait de l'arrêt puis de la baisse de l'activité économique de 44 %³⁹- lors du confinement.

Il faut ajouter dans ce cadre que le flou qui entoure le processus de décentralisation revient aussi à la lenteur de la mise en place des différentes catégories des collectivités locales sur le territoire tunisien et de l'édiction des textes nécessaires à cet effet, et notamment s'agissant du statut du gouverneur.

Cette lenteur s'explique par la politisation du processus de décentralisation qui selon l'article 66 doit se faire progressivement et donc au gré des décideurs.

Notons enfin, que l'interférence du gouverneur dans la gestion du président de la commune dans la gestion de la crise accentue le flou autour du processus de décentralisation, car son statut reste flou et le risque de conflits de compétence devient problématique.

³⁹ Chiffre donné par le ministre des affaires locales devant la commission de développement régional en date du 8 juin 2020.

En effet, le gouverneur, aujourd'hui, a vu ses attributions limitées par le CCL, surtout après l'annulation du contrôle de l'opportunité et l'instauration d'un contrôle *a posteriori* s'agissant de la légalité des actes.

Selon l'article 278 du CCL « *Le gouverneur peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt, s'opposer auprès du juge compétent aux arrêtés municipaux* ». Selon le même article « *Le gouverneur peut, en cas d'urgence, demander le sursis à exécution de l'arrêté municipal* ».

Malgré les dispositions de l'article 278, et lors de la crise sanitaire, des conflits sont nés entre les gouverneurs et les maires. En effet, lorsque le président de la commune de Zaghouan avait interdit toute activité industrielle pendant 15 jours⁴⁰, le gouverneur de la région a considéré que cette décision avait été prise sans coordonner avec l'autorité régionale et que, par conséquent, elle est frappée d'illégalité pour incompétence, annulant, par-là, ladite décision le même jour.

Aussi, selon les expériences tunisiennes, des gouverneurs ont suspendu l'activité des marchés alors qu'ils reviennent selon l'article 72 du CCL aux communes⁴¹ et constituent un domaine privé local.

D'autres ont exclus les maires des réunions des commissions régionales de lutte contre les catastrophes et ont provoqué la colère de ces derniers et ont dénoncé l'absence de coordination entre maires et gouverneurs⁴².

Ajoutons à cela les décisions hésitantes de certains gouverneurs dans la prévention contre la covid-19. On peut citer dans ce cadre la décision du gouverneur de Sousse de fermer tous les établissements éducatifs et de suspendre les cours le 4 octobre 2020 et de revenir le lendemain, 5 octobre, sur sa décision.

Se trouvant dans une position médiane entre le Centre et le local, entre le politique et l'administration, le gouverneur peut subir des tiraillements politiques

⁴⁰ Le 18 mars 2020.

⁴¹ Exemple le gouverneur du Kef en novembre 2020.

⁴² Exemple l'exclusion du maire de Ain Bidha et le gouverneur de Kairouan.

qui expliqueraient ces hésitations et justifieraient l'attachement aux anciens textes.

Il est recommandé alors de clarifier très rapidement le champ d'intervention des acteurs locaux afin d'éviter tout conflit lors de l'exercice de leurs attributions. La lenteur dans l'édiction des textes restants pour la mise en œuvre de la décentralisation pose un véritable problème de positionnement de certaines institutions -le gouverneur- entre le passé et le présent. Surtout après le rôle qui leur a été attribué lors de la crise sanitaire⁴³ et la volonté de leur octroyer le pouvoir de décréter le confinement à l'échelle régionale⁴⁴. Des rôles qui ramènent cette institution sous les projecteurs.

Un éclairage au niveau des textes juridique est aussi attendu et notamment la promulgation de la loi relative à l'urgence sanitaire ainsi que le CCL afin, notamment, d'autoriser explicitement les maires à prendre des mesures plus sévères que celles prises à l'échelle nationale en situation de crise sanitaire.

⁴³ La présidence de la commission régionale de lutte contre les catastrophes.

⁴⁴ Article 9 du projet de loi relatif à l'organisation de l'état d'urgence sanitaire (n° 2021/045).